

ERTEK FOLKLORLIQ JANRLARDIŃ BIR TÚRI

B.U.Fayzullaev

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filiali
Folklor hám etnografiya qánigeliginiń 2-kurs (sırtqı bólim) studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444576>

Annotaciya: Maqalada folklor, folklor janrlari, folklordıń ertek janrı haqqında sóz baradı. Qaraqalpaq folkloriniń ilimiy izertleniwi, ilimpazlardıń folklor haqqındaǵı pikirleri úyreniledi hám múnásibet bildiriledi.

Tayanch so'zlar: folklor, yertak, yertak qahramoni,

Ключевые слова: фольклор, сказка лирический герой,

Key words: lyrical excitement, poetry, lyrical hero, poem, inner form

Folklor terminin 1846-jilda ingliz alımı Willyam Toms usınısı menen ilimge kiritilgen, ol xalıq danalıǵı degen túsinikti beredi. Tiykarınan folklor degende xalıq tárepinen jaratılǵan barlıq kórkem óner úlgileri músinshilik zengerlik, oyın, awız eki ádebiyat, úlgileri túsiniledi. Hár bir kórkem óner tarawında jumıs alıp baratuǵın qánigeler ózi tańlaǵan turdi “folklor” dep ataydı. Mısalı xalıq qosıqları, namaları, xareografiya xalıq oynıları, arxitektorlar xalıq kórkem ónerin, folklorshı alım xalıq dástanlardı, erteklerdi, folklor shıǵarması dep esaplaydı [Intraduction tap Folklore.]

Folklorlıq shıǵarmalardı ilim tárepinen izertlewde folkloristika ilimi payda boldı. Qaraqalpaq folkloristikasi XX ásir baslarında izertlenip ilimge qosıldı. Bul ásirde ózinde ádewir rawajlandı. Revolyuciyaǵa shekem qaraqalpaq folklorın jazıp alıw, baspadan shıǵarıw, onı izertlew XIX ásir aqırında XX ásir baslarınan-aq orıs ilimpazları tárepinen qolǵa alınadı. Qaraqalpaq ádebiyatınıń belgili alımı N.Dawqaraev xalıq arasınan jıynalǵan materiallar tiykarında orıs hám basqa qońsılas xalıqlardıń ádebiyatların úyrenip qaraqalpaq folklorın salıstırmalı túrde dáslepki klassifikaciya islep shıǵadı. N.Dawqaraev miynetinde qosıqlarǵa, erteklerge, naqıl -maqallarǵa aytısıwǵa hám basqa da folklor janrlarǵa birinshi analiz etti. Alım N. Dawqaraev qaraqalpaq awızeki ádebiyatın úlken eki lirikalıq hám epikalıq janrga bólip, qaraqalpaq folklordıń barlıq janrları haqqında túsinik berdi.[Dawqaraev 2-tom]

Ertekler - awızeki xalıq dóretpesiniń arasında eń kóp taralǵan, eń bay hám eski túriniń biri. Adamnıń minez-qulqın, adamlar arasındaǵı qatnaslardıń turmista bolǵan waqıya túrinde shınlıq yamasa qıyalıy, astarlı hám kúlkili túrde súwretlep beriwshi awızeki gúrrińler — ertek dep ataladı. Erteklerdi adamlar óz ara hár jerde hám hár túrli jaǵdayda bir-birine aytadı. Óytkeni, ertekti aytıw ushın dástanlardı aytatuǵın adamlarday belgili qıssaxanlar, jırawlar talap

etilmeydi. Ertekler miynetkesh xalıq arasında dóretilgen, olardıń turmısın, haqıyqatlıq ushın gúreslerin kórsetedi. Haram tamaq, jalqaw, satılğan hám ekijúzlılerdi masqaralaydı, kúlkige aladı, shıdamlılıq hám ğayrat penen sol jaramsaqlarǵa qarsı gúresiwshilerdi, óz maqsetine jetiw hám hárqanday tosqınlıqlardı jeńip shıǵıw ushın talpınıwshı batırlardı, azamatlardı maqtanış etedi. Bizge belgili, erteklerdiń kópshiligi erte zamanlarda dóretilgen. Olar atadan balaǵa ótip, biziń zamanımızǵa jetken. Eski zamanlarda dóretilgen erteklerde qıyalıy nárseler: dáw, peri, áwliye, jin, shaytan, áydarha qusaǵan káramatlı kúshler ushırasadı. Haywanlar menen quslar adamday bolıp sóylesedi. Erteklerdegi qaharmanlar hádden ziyat kúshli, batır bolıp súwretlenedi. Olar awır qıyınshılıqlardı jeńip, murat-maqsetine jetedi. Mısalı, geypara erteklerde adamlar gilemge minip, yaki qanat baylap aspanda ushıp júredi. Bunda erte zamanlardan berli adamlardıń úlken bir ármanı hawada usha alatuǵın zatları oylap shıǵıw tilegi bolǵan. Erteklerdiń kópshiligi miynetkesh xalıqtıń azatlıq ushın gúres sezimi menen suwǵarılǵan hám bul gúreste olardıń jeńip shıǵıwǵa isenimin, uqıplılıǵın, úmitin, arzıw-ármanların súwretlep beredi. Ertekler mazmunına qaray tómendegishe bólinedi. 1. Qıyalıy ertekler. 2. Haywanat haqqındaǵı ertekler. 3. Turmıslıq ertekler. Qıyalıy ertekler qıyalıy erteklerde, tiykarınan, adamlar menen birge dáwler, periler, áydarhalar, jılanlar, káramatlı quslar, terekler, taraqlar, aynalar, qılıshlar, gilemlerdiń ushıwı, suwdıń, tástıń sóylewi, awqat tayarlaytuǵın dasturqanlar qatnasadı. Qıyalıy erteklerge «Tıyın», «Teńizdi toltırǵan egiz batırlar», «Altın tawıq», «Altın baslı áydarha» ertekleri kiredi. Haywanatlar haqqındaǵı ertekler Haywanatlar haqqındaǵı erteklerde, tiykarınan, túlki, qoraz, shaǵal, qasqır, ğarǵa, tıshqan, eshki, qoy, ógiz, túye, arıslan, jolbarıs, eshek, qurbaqa, qoyan, bódene sıyaqlı haywanlar qatnastırıladı. Olarǵa «Túlki, tasbaqa hám taskene», «Sumlıǵı basına jetken túlki», «Shontıq túlki» ertekleri kiredi. Turmısqa baylanıslı ertekler Turmısqa baylanıslı ertekler qıyalıy hám haywanatlarǵa baylanıslı erteklerden turmısqa, ómirge jaqınlıǵı menen ajıralıp turadı. Olarda adam ómiriniń hár qıylı táreplerine kewil bólinedi. Turmıslıq erteklerde aqıllı hám aqmaq patshalar, sheshen, jetim bala hám qızlar, ańqaw hám aqıllı ğarrılardıń obrazın kóriwimizge boladı. «Sheshen bala», «Miyнет penen tabılǵan aqsha», «Aqıllı ğarrı» ertekleri turmıslıq erteklerge kiredi. Juwmaqlap aytqanda qaraqalpaq folklorınıń kóp tomlıǵı bolǵan 20 tomlıq boyınsha islew jumısları 1970-jıllardan baslap qolǵa alındı. Bul tomlardıń I-II tomlıǵı Qaraqalpaq folklorı, «Qaraqalpaq ertekleri» degen terminde 1977- jılı baspadan shıqtı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Intraduction to Folklore. London. 2008. Page 7

2.Dawqaraev N. 2-tom. "Awız eki xaliq tvorchestvosi". Nókis, 1977

3.Jarimbetov Q, J.Nizamatdinov, I.Allambergenova,. Qaraqalpaq folklori. Tashkent. 2008. 14-bet.

4.Maqsetov. Q. Qaraqalpaq xalqınıń kórkem awızeki dóretpeleri. Nókis. "Bilim" 1996. 64-65-bet.

